

***Pyralis cardinalis* KAILA, HUEMER, MUTANEN, TYLLINEN & WIKSTRÖM, 2020 (Lepidoptera: Pyralidae) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB)**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4320376>

ADAM LARYSZ

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

ABSTRACT. *Pyralis cardinalis* KAILA, HUEMER, MUTANEN, TYLLINEN & WIKSTRÖM, 2020 (Lepidoptera: Pyralidae) in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom (USMB).

The paper provides information on specimens of *Pyralis cardinalis* KAILA, HUEMER, MUTANEN, TYLLINEN & WIKSTRÖM, 2020 (Lepidoptera: Pyralidae), deposited in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom (USMB). Ten specimens were examined including their morphology and genitalia. *Pyralis cardinalis* is closely related to *P. regalis* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775, but is distinguishable from the latter by the adult morphology, male and female genitalia, and DNA barcoding.

KEY WORDS: Lepidoptera, Pyralidae, *Pyralis regalis* complex, new data, faunistics, Upper Silesian Museum, Poland.

WSTĘP

Rodzina omacnicowatych Pyralidae LATREILLE, 1809 liczy na świecie około sześć tysięcy gatunków (NIEUKERKEN E.J. van *et al.* 2011), z których większość występuje w strefie tropikalnej. W Polsce znane są 94 gatunki z tej rodziny (BUSZKO & NOWACKI 2017). Rodzaj *Pyralis* LINNAEUS, 1758, znany głównie z Palearktyki, Azji Południowo-Wschodniej i Afryki, reprezentuje 86 gatunków (WIKSTRÖM *et al.* 20202), z czego siedem występuje w Europie (NUSS *et al.* 2004-2020), a w Polsce 3 (BUSZKO & PAŁKA 2006, BUSZKO & NOWACKI 2017).

W ostatnich dniach opublikowano pracę o odkryciu nowego gatunku z rodzaju *Pyralis*, bardzo podobnego do *Pyralis regalis* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775. Odkrycie to skłoniło mnie do weryfikacji materiału znajdującego się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

MATERIAŁ I METODY

Zbadano cechy morfologiczne oraz narządy genitalne dziesięciu okazów, oznaczonych jako *P. regalis*, znajdujących się w kolekcji entomologicznej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

WYNIKI

Po zbadaniu, okazało się, że wszystkie okazy należą do niedawno opisanego gatunku *Pyralis cardinalis*:

Woj. łódzkie: Załęczański Park Krajobrazowy, rez. „Węże“ [CB46], 29.06.2018, 1♂ do światła, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz (Ryc. 3).

Woj. mazowieckie: P. Kozienicka, Okólny Ług [EB39], N.51°26'E.21°34', 28.06.2012, 1♀, prep. genit., leg. R. Zamorski, det. A. Larysz (Ryc. 1); P. Kozienicka, Okólny Ług [EB39], N.51°26'E.21°34', 28.06.2012, 1♀, prep. genit., leg. R. Zamorski, det. A. Larysz; P. Kozienicka, Łaszówka [EC22], N.51°39'E.21°24', 07.07.2010, 1♂, prep. genit., leg. R. Zamorski, det. A. Larysz; P. Kozienicka, Przejazd [EC20], N.51°32'E.21°23', 02.07.2009, 1♀, prep. genit., leg. R. Zamorski, det. A. Larysz; P. Kozienicka, Okólny Ług [EB39], N.51°26'E.21°34', 04.07.2010, 1♀, prep. genit., leg. R. Zamorski, det. A. Larysz; P. Kozienicka, Ługi Helenowskie [EB39], N.51°23'E.21°27', 06.07.2009, 1♀, prep. genit., leg. R. Zamorski, det. A. Larysz.

Woj. podkarpackie: Baligród [EV96], 20.07.1999, 1♀, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz (Ryc. 4).

Woj. wielkopolskie: Gołuchów, GOTiS [YT04], 26.07.2019, 1 ex. bez odwłoka, leg. P. Żurawlew, det. A. Larysz.

okaz bez etykiety: 1♂, prep. genit., det. A. Larysz.

Nowoodkryty gatunek *Pyralis cardinalis* został wydzielony na podstawie badań DNA okazów z grupy gatunków *Pyralis regalis*, które posiadają białe lub srebrzyste przepaski na przednich skrzydłach. Okazy *P. cardinalis* wyróżniają się kształtem środkowej, białej przepaski na skrzydle przednim – jej brzeg zewnętrzny w środkowej części jest wyraźnie rozszerzony na zewnątrz (u *P. regalis* jest zazwyczaj tylko lekko wygięty); tylne skrzydło z wyraźnym fioletowym przyciemnieniem, szczególnie w polu środkowym (Ryc. 1). Cienka, biaława, wewnętrzna przepaska skrzydła tylnego ma odmienny kształt niż u *P. regalis* – w środkowej części przepaski występuje tylko niewielkie wygięcie w kierunku zewnętrznego brzegu skrzydła (u *P. regalis* to wygięcie jest wyraźne) i dalej przepaska biegnie w kierunku tylnego brzegu skrzydła, dochodząc prawie do linii przepaski zewnętrznej, następnie mocno się załamuje, tworząc kształt ostrego klina, przypominający literę V (Ryc. 2). Ponadto występują różnice w budowie narządów genitalnych: u samców *P. cardinalis* – w aparacie kopulacyjnym weżyka z podłużnym cierniem, o szerokości równej średnicy edeagusa, ponadto może występować inkrustacja z bardzo drobnych kolców (Ryc. 3), u *P. regalis* brak ciernia weżyki. W aparacie genitalnym samicy *P. cardinalis* kolikulum lekko zesklekotyzowane, przewód torebki kopulacyjnej wąski, korpus torebki kopulacyjnej mocno wydłużony (Ryc. 4).

PODSUMOWANIE

P. cardinalis występuje od Danii i Szwecji na zachodzie, do Japonii i Korei Południowej na wschodzie, a jego zasięg obejmuje Estonię, Finlandię, Łotwę i Rosję. *P. regalis* jest szeroko rozmieszczony w Europie Południowej oraz Szwajcarii i Austrii, a najdalej na północ znaleziony został na Węgrzech. Ponadto autorzy pracy WIKSTRÖM *et al.* (2020) wymieniają *P. regalis* z Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Grecji, Macedonii, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowenii, Ukrainy i Włoch. Biologia *P. cardinalis* jest nieznana, motyle były łowione na światło lub wabione do przynęty

Ryc. 1. *Pyralis cardinalis*, okaz ze zbioru MGB (USMB): Okólny Ług, ♀, 28.06.2012, leg. R. Zamorski (coll. USMB) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Pyralis cardinalis*, specimen from the collection of USMB: Okólny Ług, ♀, 28.06.2012, leg. R. Zamorski (photo A. Larysz).

Ryc. 2. *Pyralis* spp., kształt wewnętrznej przepaski tylnego skrzydła: (a) *Pyralis cardinalis* Okólny Ług, ♀, 28.06.2012 (fot. A. Larysz); (b) *Pyralis regalis* (MM23513 – v3.boldsystems.org, licencja CreativeCommons - Attribution Non-Commercial).

Fig. 2. *Pyralis* spp., the shape of the inner stripe of the hindwing: (a) *Pyralis cardinalis* Okólny Ług, ♀, 28.06.2012 (photo A. Larysz); (b) *Pyralis regalis* (MM23513 – v3.boldsystems.org, license CreativeCommons - Attribution Non-Commercial).

Ryc. 3. *Pyralis cardinalis*, aparat kopulacyjny samca, Rez. „Węże”, 29.06.2018, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 3. *Pyralis cardinalis*, male genitalia, “Węże” nature reserve, 29.06.2018, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Ryc. 4. *Pyralis cardinalis*, aparat genitalny samicy, Baligród, 20.07.1999, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 4. *Pyralis cardinalis*, female genitalia, Baligród, 20.07.1999, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

pokarmowej od końca czerwca do końca sierpnia (szczyt pojawu przypadku w lipcu), motyle pojawiają się prawdopodobnie w jednym pokoleniu, zaś *P. regalis* wydaje dwa pokolenia w roku (WIKSTRÖM *et al.* 2020).

Podsumowując, *P. cardinalis* i *P. regalis* to gatunki bardzo do siebie podobne, lecz możliwe jest ich rozróżnienie na podstawie cech morfologicznych, budowy

narządów rozrodczych oraz DNA. Prawdopodobnie większość krajowych okazów, o ile nie wszystkie, oznaczonych jako *Pyralis regalis* i znajdujących się w zbiorach instytucjonalnych oraz prywatnych w Polsce, należy do gatunku *Pyralis cardinalis*. Dlatego wskazana jest rewizja tego materiału w kolekcjach krajowych. Być może uda się odnaleźć okazy *P. regalis* z Polski, gdyż istnieje prawdopodobieństwo występowania tego gatunku w południowej części kraju.

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania prof. Lauri Kaila (Finlandia) za potwierdzenie oznaczenia okazów *P. cardinalis* ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB), prof. Jarosławowi Buszko za cenne uwagi do tej pracy oraz Romanowi Zamorskiemu i Przemysławowi Żurawlewowi za przekazanie okazów z rodzaju *Pyralis* do kolekcji entomologicznej Muzeum.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- BUSZKO J., PAŁKA K. 2006. Motyle – Lepidoptera, Pyralidae – omacnicowate. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 27(45a), Toruń: 40 pp.
- NIEUKERKEN E.J. van et al. 2011. Order Lepidoptera LINNAEUS, 1758. In: ZHANG Z-Q, editor. 2011. Animal Biodiversity: An outline of higher classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa* 3148: 212–221.
- NUSS M., SEGERER A., SPEIDEL W. (2004–2020). Pyraloidea, In: KARSHOLT O, NIEUKERKEN E.J. van (Eds): Lepidoptera. Fauna Europaea version 2.4. <https://fauna-eu.org/>.
- WIKSTRÖM B., HUEMER P., MUTANEN M., TYLLINEN J., KAILA L. 2020. *Pyralis cardinalis*, a charismatic new species related to *P. regalis* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775, first recognized in Finland (Lepidoptera, Pyralidae). *Nota Lepidopterologica* 43: 337–364. <http://doi.org/10.3897/nl.43.54916>.

Accepted: 4 December 2020; published: 14 December 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>